

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

*Elektron nashr,
151 sahifa, mart, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

XALQARO SAVDODA EKSPORT KREDIT AGENTLIK LARI TAVSIFI: O'ZBEKISTON UCHUN EKSPERT TAHLILINING STRATEGIK AHAMIYATI

Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori, i.f.d.

Annotatsiya: Ushbu maqola xalqaro savdoda Eksport kredit agentliklarining (EKA) roli va O'zbekiston uchun OECD "Country Risk Assessment Model" (CRAM) natijalariga ekspert muhokamalarining strategik ahamiyatini tahlil qiladi. EKA'lar eksportchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, siyosiy va tijoriy risklarni sug'urtalash hamda raqobatbardoshlikni oshirishda muhim institutlar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Eksport kredit agentliklari (EKA), CRAM, kredit riski, ekspert muhokamalari, risk sug'urtasi, raqobatbardoshlik, siyosiy omillar.

Abstract: This article analyzes the role of Export Credit Agencies (ECAs) in international trade and the strategic importance of expert discussions on the OECD "Country Risk Assessment Model" (CRAM) outcomes for Uzbekistan. ECAs are examined as key institutions in providing financial support to exporters, insuring political and commercial risks, and enhancing competitiveness.

Keywords: Export Credit Agencies (ECAs), CRAM, credit risk, expert discussions, risk insurance, competitiveness, political factors.

Аннотация: Данная статья анализирует роль экспортных кредитных агентств (ЭКА) в международной торговле и стратегическое значение экспертных обсуждений результатов модели оценки страновых рисков ОЭСР (CRAM) для Узбекистана. ЭКА рассматриваются как ключевые институты, обеспечивающие финансовую поддержку экспортеров, страхование политических и коммерческих рисков, а также повышение конкурентоспособности.

Ключевые слова: Экспортные кредитные агентства (ЭКА), CRAM, кредитный риск, экспертные обсуждения, страхование рисков, конкурентоспособность, политические факторы.

KIRISH

Xalqaro savdoni rivojlantirish va eksportchilarni qo'llab-quvvatlashda Eksport kredit agentliklari (EKA) muhim rol o'ynaydi. Ushbu institutlar eksport jarayonida moliyaviy, siyosiy va tijoriy risklarni boshqarishga xizmat qiladi. OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Country Risk Assessment Model" (CRAM) mamlakatlarning kredit riskini baholash uchun standartlashtirilgan metodologiya sifatida qo'llaniladi. Ushbu modelning miqdoriy natijalari EKA'lar tomonidan eksport kreditlari shartlarini belgilashda asos qilib olinadi. Biroq miqdoriy natijalarning aniqligi va real holatga mosligini ta'minlash uchun ekspert muhokamalari tashkil etiladi. O'zbekiston misolida ushbu jarayon milliy eksport siyosatini mustahkamlash va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishda muhim ahamiyatga ega. Maqolada EKA'larning vazifalari hamda O'zbekiston uchun CRAM natijalari bo'yicha ekspert muhokamalarini tashkil etish jarayoni tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Eksport kredit agentliklari (EKA) va mamlakat riskini baholash modellari xalqaro savdo va moliya sohasida muhim tadqiqot mavzusi bo'lib kelgan. OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Country Risk Assessment Model" (CRAM) metodologiyasi mamlakatlarning kredit riskini standartlashtirilgan tarzda baholash uchun mo'ljallangan bo'lib, bu borada bir qator tadqiqotlar mavjud. Masalan, Hopewell (2023) o'z ishlarida EKA'larning eksportchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va risklarni sug'urtalashdagi rolini tahlil qilib, ularning iqtisodiy barqarorlikka ta'sirini yuqori baholagan. OECD (2020) hisobotida esa CRAM modelining miqdoriy natijalari eksport kreditlari shartlarini belgilashda qanchalik muhim ekanligi ta'kidlangan.

EKA'larning vazifalari bo'yicha tadqiqotlar asosan rivojlangan mamlakatlar (masalan, Germaniya va AQSh) kontekstida o'tkazilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun bu soha kamroq o'rganilgan. Ushbu tadqiqotlarda CRAM natijalariga ekspert muhokamalarining ta'siri chuqur ko'rib chiqilmagan.

Ekspert muhokamalari haqida OECD (2022) hujjatlarida konsensusga asoslangan yondashuvning afzalliklari tasvirlangan, ammo O'zbekiston kabi o'tish davridagi iqtisodiyotlar uchun maxsus tahlillar yetishmaydi. Iqlim o'zgarishi va geosiyosiy omillar kabi yangi xavf turlari ham so'nggi yillarda tadqiqotchilar e'tiborini tortmoqda (Downie & Peterson, 2025), lekin ushbu omillarning CRAM tasnifiga qanday ta'sir qilishi hali to'liq o'rganilmagan.

Ushbu maqola avvalgi tadqiqotlardan farqli o'laroq, O'zbekiston misolida EKA vazifalari hamda CRAM natijalariga ekspert muhokamalarining ta'sirini birgalikda tahlil qiladi. Mazkur yondashuv mamlakatning eksport kreditlari siyosatini aniqlashtirish va yangi risk omillarini hisobga olishda qo'shimcha imkoniyatlar ochadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda OECD CRAM metodologiyasi asosida O'zbekistonning risk profilini baholash hamda ekspert muhokamalarini tashkil etish jarayoni ko'rib chiqildi. Ma'lumotlar quyidagi manbalardan olingan:

EKA vazifalari: OECD "Arrangement" qoidalari tahlili;

Miqdoriy natijalar: O'zbekiston uchun taxminiy CRAM balli (2.9/7) va guruh tasnifi (3 yoki 4) modelning matematik hisob-kitoblariga asoslangan (oldingi tadqiqotlarimiz bo'yicha);

Ekspert muhokamalari: milliy va xalqaro tahlilchilar ishtirokida simulyatsiya qilingan muhokama ssenariysi ishlab chiqildi.

Ekspert muhokamalari OECD konsensus usuliga asoslanib, quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oldi: ekspertlar guruhini shakllantirish;

miqdoriy natijalar va asosiy ko'rsatkichlarni (YalM o'sishi, inflyatsiya, tashqi qarz, valyuta zaxiralari) taqdim etish;

modelda hisobga olinmagan omillarni (siyosiy, iqlimiy, tashqi savdo) muhokama qilish;

yakuniy tasnifni tuzatish bo'yicha konsensusga erishish.

Tahlil jarayonida O'zbekistonning 2023-yilgi iqtisodiy ko'rsatkichlari holati va 2025-yilgi iqtisodiy ko'rsatkichlari kutilmalari asos qilib olindi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Eksport kredit agentliklari (EKA) mamlakatlarning eksportini qo'llab-quvvatlash va xalqaro savdoni rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan maxsus institutlar bo'lib, ularning vazifalari iqtisodiy, moliyaviy hamda siyosiy risklarni boshqarishga qaratilgan.

Tahlil natijasida EKA'larning O'zbekiston kontekstidagi asosiy vazifalari quyidagi jadvalda umumlashtirildi.

1-jadval. Eksport kredit agentliklarining asosiy vazifalari.

Vazifa	Tavsif	O'zbekiston misolida
Moliyaviy qo'llab-quvvatlash	Past foizli kreditlar va oldindan moliyalashtirish imkoniyatlari taqdim etish	Paxta eksporti uchun "Uzbekinvest" kreditlari
Risklarni sug'urtalash	Siyosiy va tijoriy risklarni qoplash	Xitoyga eksportda to'lov kechikishi sug'urtasi
Raqobatbardoshlikni oshirish	OECD MPR orqali qulay shartlar yaratish	Oltin eksportida AQSh kompaniyalari bilan raqobat
Risk baholash	Mamlakat riskini tahlil qilish va monitoring	O'zbekiston uchun CRAM 3-4 guruh tasnifi
Davlat siyosatini qo'llab-quvvatlash	Eksport hajmini oshirish va bandlikni ko'paytirish	Mis eksporti orqali ish o'rinlari yaratish
Xalqaro hamkorlik	Ikki tomonlama shartnomalar tuzish	Germaniya Euler Hermes bilan hamkorlik

Manba: OECD ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

"Uzbekinvest" misolida O'zbekiston Xitoyga paxta eksport qilganida xaridor to'lovni kechiktirsa sug'urta qoplamasi taqdim etiladi. O'zbekiston uchun OECD "Country Risk Assessment Model" (CRAM) asosida olingan miqdoriy natijalar ekspert muhokamalari orqali sifat jihatidan tahlil qilinib, zarur hollarda tuzatishlar kiritiladi. Ekspert muhokamalarida modelda hisobga olinmagan siyosiy yoki ijtimoiy omillar mavjudligi, tashqi omillarning risk darajasiga ta'siri, iqlim o'zgarishining uzoq muddatli xavf sifatidagi ahamiyati hamda miqdoriy natijalarning real holatga mosligi baholanadi. Baholash jarayoni OECD konsensus usulida olib borilib, har bir ekspert mustaqil baho beradi, kelishmovchilik yuzaga kelsa, qo'shimcha ma'lumotlar talab qilinadi yoki ovoz berish yo'li bilan hal qilinadi. Ekspert yig'ilishlari odatda masofaviy tarzda 1–2 kun davom etadi. Agar siyosiy risklar yuqori deb topilsa, ball 2.9 dan 3.5 ga oshirilib 4-guruh tasdiqlanishi mumkin, iqtisodiy islohotlarning ijobiy ta'siri aniqlansa, ball 2.5 ga tushirilib 3-guruhga o'tilishi mumkin.

2-jadval. O'zbekiston uchun CRAM natijalari va ekspert muhokamasining ta'siri.

Komponent	Dastlabki skor (miqdoriy)	Ekspert muhokamasidan keyin	Ta'sir qiluvchi omillar
To'lov tajribasi	2	2	Barqaror eksport to'lovlari
Moliyaviy holat	3	3.5	Inflyatsiya (10-11%) va tashqi qarz (35%)
Iqtisodiy vaziyat	4	4.5	Asosiy savdo hamkorlari bilan savdo pasayishi, iqlim risklari
Umumiy ball	2.9	3.2	Siyosiy va iqlimiy omillar
Guruh tasnifi	3 yoki 4	4	Konsensus qarori
MPR (5 yillik kredit)	1.8%	2.0%	Yuqori risk guruhiga o'tish

Manba: muallif tomonidan tuzildi.

O'zbekiston uchun muhokama ssenariysi:

Ekspert 1 (milliy ekspert): "Oltin eksporti va zaxiralar tufayli risk 3-guruhga mos, lekin inflyatsiya nazorat qilinmasa, kelajakda xavf oshadi".

Ekspert 2 (milliy ekspert): "Valyuta zaxiralari barqarorlikni ta'minlaydi, skor 2.5–3.0 oralig'ida realroq".

Ekspert 3 (EKA eksperti): "Rossiya bilan savdoning pasayishi eksport kreditlari uchun qo'shimcha xavf tug'diradi, 4-guruhni qo'llab-quvvatlayman".

Ekspert 4 (xalqaro tahlilchi): "Iqlim risklari modelda yetarlicha aks ettirilmagan, bu uzoq muddatda ballni 1 pog'onaga oshirishi mumkin".

Muhokama natijasida:

Siyosiy risklar: asosiy savdo hamkorlari bilan savdoning pasayishi qo'shimcha xavf sifatida hisobga olindi;

Iqlim risklari: suv tanqisligi va qurg'oqchilik uzoq muddatli ta'sir sifatida e'tiborga olindi;

Iqtisodiy omillar: valyuta zaxiralari (35 milliard AQSh dollari) barqarorlikni ta'minlasa-da, inflyatsiya xavfni oshiruvchi omil deb topildi.

Konsensus natijasiga ko'ra, siyosiy va iqlim risklari sababli ball 2.9 dan 3.2 ga oshirildi, O'zbekiston 4-guruhda tasdiqlandi, MPR 1.8% dan 2.0% gacha ko'tarildi.

Kelajakda O'zbekiston uchun CRAM tasnifini har chorakda yangilab, iqlim va geosiyosiy omillarni chuqurroq o'rganish tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Natijalar shuni ko'rsatdiki, EKA'lar, xususan, "Uzbekinvest" eksportchilarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash, siyosiy va tijoriy risklarni sug'urtalash, xalqaro raqobatbardoshlikni oshirish hamda milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. O'zbekiston misolida paxta, oltin va mis kabi eksport mahsulotlari uchun moliyaviy xavfsizlikni ta'minlash EKA'larning asosiy vazifasi sifatida aniqlandi.

OECD CRAM metodologiyasiga ko'ra, O'zbekiston uchun dastlabki miqdoriy natija 2.9 skor hamda 3–4-guruh deb hisoblangan bo'lsa, ekspert muhokamalari natijasida skor 3.2 ga oshirilib, mamlakat 4-guruhda tasdiqlandi. Minimal premium stavkasi (MPR) 1.8% dan 2.0% gacha ko'tarildi. Ushbu o'zgarishlar modelda hisobga olinmagan siyosiy, iqlimiy (suv tanqisligi) va iqtisodiy (inflyatsiya) omillarni aks ettirdi. Ekspert muhokamalari miqdoriy natijalarni sifat jihatidan aniqlashtirish va real holatga moslashtirishda muhim vosita ekanligini isbotladi.

Umuman olganda, EKA'lar va CRAM natijalari O'zbekistonning eksport kreditlari siyosatini samarali boshqarishga xizmat qiladi. Biroq tashqi savdo va iqlimiy xavflar kabi o'zgaruvchan omillar mamlakat risk profilini doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishni talab qiladi.

O'zbekistonning eksport siyosatini yanada rivojlantirish va CRAM tasnifining samaradorligini oshirish uchun quyidagi amaliy tavsiyalar taklif etiladi:

"Uzbekinvest" kabi EKA'larning moliyaviy resurslarini ko'paytirish hamda yangi eksport bozorlari (masalan, Hindiston yoki Janubiy Koreya) uchun qo'shimcha kredit liniyalarini ochish;

sug'urta qoplamalarini diversifikatsiya qilib, iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xavflarni (qurg'oqchilik, suv tanqisligi) qamrab olish;

har chorakda ekspert muhokamalarini tashkil etib, eng so'nggi iqtisodiy (Markaziy bank ma'lumotlari) hamda xalqaro (IMF, Jahon banki prognozlar) ko'rsatkichlarni hisobga olish;

iqlim risklarini CRAM modeliga integratsiya qilish uchun OECD bilan hamkorlikni kuchaytirish;

ekspertlar guruhiga mahalliy akademiklar va mustaqil tahlilchilarni jalb qilib, xolislik hamda turli nuqtai nazarni ta'minlash;

eksport yo'nalishlarini diversifikatsiya qilish;

eksport shartnomalarida valyuta xavfini kamaytirish choralari ko'rish.

Ushbu tavsiyalarning amalga oshirilishi O'zbekistonning eksport kreditlari tizimini mustahkamlaydi, mamlakatning xalqaro savdodagi barqarorligini oshiradi va OECD CRAM tasnifining aniqligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. C. Downie, M.J. Peterson. Public financial institutions in the energy transition: the impact of export credit agencies // Climatic Change. – 2025. – №178. – P. 40.
2. OECD. Country Risk Assessment Model: Methodology and Applications. – Paris: OECD Publishing, 2020.
3. OECD. Consensus-Based Expert Reviews in CRAM: Guidelines for Implementation. – OECD Working Paper Series, №15, 2022.
4. K. Hopewell. The international political economy of export credit agencies and the energy transition // Review of International Political Economy. – 2023.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100